

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БИОПРЕПАРАТА ДЛЯ ЗАЩИТЫ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ОТ КОРНЕВОЙ ГНИЛИ

© 2025. С. И. Демченко

Разработана улучшенная технология получения биопрепарата для профилактики возникновения очагов корневой губки в сосновых насаждениях Донбасса. Технологический процесс получения биопрепарата включает жидкофазную ферментацию растительных отходов с использованием штамма гриба-антагониста *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich. P-1-96; гидролиз растительного сырья жидкофазной фракцией, полученной при жидкофазной ферментации, и содержащей ферменты, обеспечивающие деградацию целлюлозы и лигнина; твердофазную ферментацию в слое смеси продуктов жидкофазной ферментации и ферментативного гидролиза растительного сырья. Разработанная технология позволила сократить технологический цикл получения биопрепарата и увеличить выход жизнеспособных оидий до $6,8 \times 10^6$ КОЕ/г.

Ключевые слова: биопрепарат, корневые гнили, гриб-антагонист, растительные отходы, жидкофазная и твердофазная ферментация, ферментативный гидролиз, жизнеспособные оидии.

Введение. Повреждение и поражение лесов вредными насекомыми и болезнями наносит большой ущерб народному хозяйству Российской Федерации в виде потерь текущего прироста древесины, усыхания и деградации древостоев, снижения их природоохранных, водозащитных и агролесомелиоративных функций [1, 2]. Наибольшую вредоносность и повсеместную распространенность имеют патогенные грибы из рода *Heterobasidion* [3–6]. Несмотря на подробную и всестороннюю изученность, проблема корневой губки не теряет своей актуальности в связи с продолжающимся ростом площадей сосновых насаждений, пораженных хетеробазидиозом [7].

Существует несколько способов борьбы с корневой губкой [8]. Наиболее эффективным и экологичным является биологический метод профилактики и ограничения вредоносности корневых гнилей [9]. Для предупреждения заражения сосновых насаждений фитопатогеном через торцы пней предпочтение отдается использованию сапротрофных ксилотрофов [4–6]. Среди этих грибов активным природным антагонистом корневой губки является *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich. (флебиопсис гигантский) [10, 11]. В некоторых странах Европы на основе споровой суспензии этого гриба разработаны коммерческие препараты для защиты сосновых насаждений от возбудителя корневой гнили [9]. По сравнению с химическими препаратами биофунгициды не загрязняют окружающую среду стойкими соединениями и минимально нарушают структуру биоценозов [6]. В Российской Федерации биопрепараты для защиты хвойных насаждений от корневой губки не производятся, а высокая стоимость импортных биофунгицидов и фитосанитарные риски, обусловленные использованием чужеродных биоагентов, входящих в состав препаратов, не позволяют использовать зарубежные разработки [12]. Поэтому возрастает потребность лесного хозяйства страны в получении эффективного средства защиты, которое позволит сократить потери, вызываемые очаговым поражением сосняков корневой губкой.

Цель данной работы – разработка улучшенной технологии получения биопрепарата для профилактики возникновения очагов корневой губки в сосновых насаждениях Донбасса и оценка стабильности свойств препарата в процессе хранения.

Методика эксперимента. В качестве объекта исследования использовали штамм гриба *Ph. gigantea* P-1-96 из коллекции культур базидиальных ксилотрофов кафедры физиологии растений ДонГУ. Этот штамм проявил фунгистатический алиментарный антагонизм во взаимоотношениях с патогенными изолятами *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. (корневая губка) [12, 13]. Экзометаболиты гриба *Ph. gigantea* P-1-96 не были фитотоксичными в отношении *Pinus sylvestris* L. [14].

Биопрепарат получали методом жидкофазной и твердофазной ферментации нативного и модифицированного лигноцеллюлозного растительного сырья [15]. Модификацию растительных отходов осуществляли в колбах Эрленмейера объемом 250 мл с помощью ферментативного гидролиза при постоянном перемешивании содержимого колб на орбитальном шейкере Altimax SH-1-20 (180 об./мин.).

При подборе оптимальной для культивирования *Ph. gigantea* P-1-96 агаризованной питательной среды в качестве экспериментальных использовали следующие среды: сусло-агар (СА), картофельно-глюкозный агар (КГА), пептонно-глюкозный агар (ПГА) и агаризованная среда Чапека-Докса (ЧДА) [16]. Для засева (инокуляции) питательных сред в стерильных условиях использовали музейные культуры флэбиопсиса гигантского, которые хранили при температуре 4 °С на скошенном СА в пробирках (20×2,1 см). Засеянные чашки Петри помещали в термостат ТС-80М с температурой 26 ± 1 °С. Культивирование гриба проводили на протяжении 12 суток, ежедневно отмечая прирост колоний гриба. Критериями оптимального состава среды служили скорость роста мицелия (мм/сут.) и интенсивность оидиогенеза (КОЕ/см²).

Скорость радиального роста мицелия (мм/сут.) на агаризованных средах в чашках Петри определяли по общепринятой методике [17]. Ростовой коэффициент рассчитывали по формуле, предложенной А.С. Бухало [18]. Сухую биомассу мицелия (г/л) определяли гравиметрическим методом [17].

Количество оидий, на которые фрагментировался воздушный мицелий *Ph. gigantea*, подсчитывали с помощью камеры Горяева по стандартной методике [17]. Титр жизнеспособных оидий при различной температуре хранения биопрепарата определяли путем высева предельных разведений споровой суспензии на КГА с последующим подсчетом КОЕ в 1 г биопрепарата [17].

Целлюлазную активность в культуральном фильтрате (КФ) определяли по начальной скорости образования редуцирующих сахаров при гидролизе микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) [17]. Содержание редуцирующих сахаров (в глюкозном эквиваленте) определяли методом Шомодьи-Нельсона [17].

За единицу целлюлазной активности (Ед.) принимали количество фермента, которое катализирует процесс гидролиза МКЦ с образованием 1 мкМ редуцирующих сахаров за 1 ч. при температуре 50 °С, pH 4,6.

Пероксидазную и лакказную активность в КФ определяли колориметрическим методом [17, 19]. В качестве хромогенного субстрата использовали 8 мМ спиртовой раствор о-дианизидина. При определении пероксидазной активности реакцию окисления о-дианизидина инициировали введением 0,2 мл 10 мМ раствора перекиси водорода. Увеличение оптической плотности, связанное с окислением о-дианизидина, измеряли на КФК-3 при 460 нм в течение 3 минут. За единицу пероксидазной и лакказной активности (Ед.) принимали количество фермента, катализирующее окисление 1 мкМ субстрата в течение 1 мин. при стандартных условиях реакции (pH = 4,6, температура 35 °С).

Выделение моноартроконидиальных культур из биопрепарата проводили на сусло-агаровой среде (8⁰ по Баллингу, pH 5,0) с использованием метода

последовательных десятикратных разбавлений [17]. Для этого в колбу с 90 мл стерильной дистиллированной воды помещали 10 г биопрепарата и осторожно встряхивали в течение 5 мин., чтобы смыть оидии. Предварительно разбавив (до разведения 50–60 спор в 1 мл), суспензию спор объемом 0,5 мл помещали в центр чашки Петри. Суспензию равномерно распределяли по поверхности среды шпателем Дригальского до полного её впитывания. Чашки Петри закрывали и помещали перевернутыми вверх дном в термостат для инкубации при температуре 26 °С. Через 2–5 суток поверхность питательной среды просматривали под микроскопом, стерильно вырезали кусочки агара с одиночными спорами на стадии появления ростовой трубки и переносили их на свежую сусло-агаровую среду.

Антагонистическую активность исходного штамма *Ph. gigantea* P-1-96 и его моноартроконидиальных культур по отношению к патогенному изоляту *H. annosum* НА-4-96 изучали методом встречных культур [5]. Основным критерием в оценке антагонистической активности каждой культуры флэбиопсиса гигантского служила ширина зоны (мм) нарастания мицелия антагониста на корневую губку.

Повторность всех проведенных опытов была трехкратной. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили при 5 %-м уровне значимости с помощью дисперсионного анализа и множественного сравнения средних арифметических значений по критерию Даннета [20].

Анализ результатов. Для профилактики возникновения очагов корневой губки в сосновых насаждениях при проведении рубок ухода и санитарно-оздоровительных мероприятий была разработана технология получения биологического препарата «Пениофорин». Основу биопрепарата составляет активная культура (мицелиальная биомасса с жизнеспособными оидиями) селективного штамма *Ph. gigantea* P-1-96, который характеризуется комплексом полезных свойств [12–14], определяющих его конкурентоспособность и перспективность использования для биологической защиты хвойных насаждений от возбудителя корневой гнили. Сырьем для производства биопрепарата являются растительные отходы агропромышленного комплекса (АПК) – лузга семян подсолнечника (отходы переработки масличных культур).

Технологический процесс получения биопрепарата проводили в следующей последовательности:

- получение маточного мицелия;
- получение вегетативного посевного материала (ВПМ);
- жидкофазная ферментация растительных отходов с использованием штамма гриба *Ph. gigantea* P-1-96;
- подготовка субстрата из растительных отходов АПК и его гидролиз жидкофазной фракцией, полученной при жидкофазной ферментации;
- твердофазная ферментация в слое смеси продуктов жидкофазной ферментации и ферментативного гидролиза растительного сырья;
- сушка и фасовка готового биопрепарата.

Получение маточного мицелия. Маточный мицелий получали путем выращивания *Ph. gigantea* P-1-96 на агаризованных питательных средах (ПА, КГА, ПГА и ЧДА) в чашках Петри.

Анализ экспериментальных данных, приведенных в таблице 1, показал, что состав агаризованных питательных сред существенно не влиял на скорость роста исследованного штамма *Ph. gigantea* P-1-96. Но в то же время наблюдалась достоверная зависимость ростового коэффициента (РК) от состава испытанных питательных сред. Так, высокое значение РК имело место при культивировании гриба на СА. На КГА, ПГА и ЧДА обычно развивались менее плотные и более низкие колонии.

Таблица 1

Скорость радиального роста мицелия штамма *Ph. gigantea* P-1-96 на агаризованных питательных средах (Хср.±m)*

Агаризованные питательные среды	Скорость роста, мм/сут.	Ростовой коэффициент (РК)
Сусло-агар (СА)	7,8 ± 0,8	91,4
Картофельно-глюкозный агар (КГА)	7,7 ± 0,8	61,5
Пептонно-глюкозный агар (ПГА)	7,7 ± 0,8	61,2
Агаризованная среда Чапека-Докса (ЧДА)	7,6 ± 0,8	17,8

Примечание: *Здесь и в последующих таблицах: Хср. – среднее арифметическое значение, m – ошибка репрезентативности.

Анализируя интенсивность оидиогенеза на агаризованных средах (табл. 2), было установлено, что штамм *Ph. gigantea* P-1-96 был способен продуцировать оидии на всех исследованных питательных средах, причем сусло-агар был более благоприятным для спорообразовательной активности гриба, чем другие среды. Мицелий флэбиопсиса гигантского начал фрагментироваться на оидии на третьи сутки роста. Наибольшая интенсивность оидиогенеза наблюдалась на 9–12-е сутки роста гриба.

Таблица 2

Интенсивность оидиогенеза штамма *Ph. gigantea* P-1-96 на агаризованных питательных средах (тыс. шт. оидий на 1 см² мицелия)

Продолжительность культивирования, сут.	Питательные среды			
	СА	КГА	ПГА	ЧДА
3	43,2 ± 9,2	18,2 ± 1,7	16,5 ± 2,1	11,6 ± 1,2
6	150,4 ± 5,1	83,3 ± 2,9	76,2 ± 6,8	66,1 ± 9,1
9	303,2 ± 10,7	218,7 ± 9,8	217,9 ± 8,5	164,5 ± 10,7
12	318,2 ± 14,1	226,5 ± 8,4	218,3 ± 9,4	166,3 ± 11,8

Таким образом, для получения маточного мицелия *Ph. gigantea* P-1-96 наиболее оптимальной по критериям скорости роста и интенсивности спорообразования культуры является сусло-агаровая среда.

Получение вегетативного посевного материала. Согласно литературным данным [18, 21], глубинное культивирование является приоритетным методом получения ВПМ, что обусловлено технологичностью, экологичностью и экономическими преимуществами процесса в масштабах широкого производства. Ранее проведенные исследования позволили установить оптимальные условия для глубинного культивирования штамма *Ph. gigantea* P-1-96 [22, 23]. Опираясь на результаты этих исследований, ВПМ получали с помощью глубинного культивирования гриба-антагониста в качалочных колбах объемом 750 мл со 100 мл питательной среды (рН 4,6), содержащей (г/л): глюкозу – 15,0; пептон – 4,0; КН₂РO₄ – 0,6; К₂НРO₄ – 0,4; MgSO₄×7H₂O – 0,5; ZnSO₄×7H₂O – 0,001; CaCl₂ – 0,05. В качестве инокулюма использовали 10-суточную маточную культуру *Ph. gigantea* P-1-96, выращенную на СА в чашках Петри. Оидии смывали с поверхности колоний гриба 20 мл стерильной глюкозо-пептонной среды и споровую суспензию по 5 мл вносили в качалочные колбы с питательной средой. Исследованный штамм базидиомицета культивировали в термостатируемой комнате на орбитальном шейкере (200 об./мин.) при температуре 26 ± 1 °С.

При выращивании исследованного базидиомицета на глюкозо-пептонной среде накопление биомассы *Ph. gigantea* P-1-96 достигло максимальных значений на 10-е сутки роста и составило 5,7 ± 0,3 г/л.

Жидкофазная ферментация растительных отходов. Жидкофазную ферментацию растительных отходов проводили в лабораторном ферментере с геометрическим объемом 3 дм³ и рабочим объемом 1,5 дм³, оснащенном системами автоматического регулирования рН, рО₂ и температуры, а также барботерами для подачи воздуха и двухъярусной мешалкой. Ферментационная среда имела следующий состав, г/л: глюкоза – 1,0; пептон – 4,0; КН₂РО₄ – 0,6; К₂НРО₄ – 0,4; MgSO₄×7Н₂О – 0,5; ZnSO₄×7Н₂О – 0,001; СаСl₂ – 0,05, измельченная лузга семян подсолнечника – 10.

Параметры глубинного культивирования *Ph. gigantea* P-1-96 в лабораторном ферментере:

- количество ВПМ – 10 % (900 мл ферментационной среды + 100 мл ВПМ);
- температура культивирования – 26 ± 0,2 °С;
- рН – 4,6;
- расход воздуха – 0,5 дм³ / мин.

Данные о динамике прироста биомассы мицелия штамма *Ph. gigantea* P-1-96 на ферментационной среде представлены на рисунке 1 в полулогарифмических координатах.

Рис. 1. Динамика накопления биомассы штаммом *Ph. gigantea* P-1-96 в условиях глубинного культивирования на глюкозо-пептонной среде

Анализ экспериментальных данных, приведенных на рисунке 1, показал, что рост гриба в условиях глубинного культивирования подчинялся общим закономерностям развития макромицетов в условиях периодической культуры [18]. На кривой роста наблюдается четко выраженный прямолинейный участок, соответствующий экспоненциальной фазе. Эта фаза роста у штамма *Ph. gigantea* P-1-96 заканчивалась на 6-е сутки культивирования, после чего наступал период перехода к стационарной фазе роста, которая начиналась с 8-х суток культивирования гриба. Начиная с 24-х суток, у исследованного базидиомицета достоверно уменьшалось накопление биомассы мицелия. Это, по-видимому, связано с тем, что в процессе жизнедеятельности *Ph. gigantea* P-1-96 происходит истощение питательной среды, приводящее к снижению скорости метаболизма в организме гриба. Кроме того, накопление в питательном субстрате продуктов обмена также может частично тормозить рост флeбиопсиса гигантского. Не исключена вероятность и автолиза мицелия, так как дереворазрушающие базидиомицеты обладают способностью восполнять недостаток азота в субстрате посредством автолиза и повторного использования азотистых веществ собственного мицелия.

Таким образом, оптимальное время культивирования штамма *Ph. gigantea* P-1-96 в ферментере для получения ВПМ составляет 8 суток.

В дальнейших наших исследованиях штамм *Ph. gigantea* P-1-96 культивировали в лабораторном ферментере на протяжении 8 суток. Затем продукты жидкофазной ферментации в асептических условиях фильтровали через сито с отверстиями 1 мм, в результате чего была получена жидкая фракция, содержащая раствор непотребленных питательных компонентов и накопившиеся в среде продукты биосинтеза гриба-антагониста, и твердая, содержащая ферментированную лузгу семян подсолнечника и биомассу гриба. В культуральном фильтрате жидкой фракции была обнаружена целлюлазная и пероксидазная активность, которая составила 0,26 и 25,4 Ед./мл соответственно. Гриб не синтезировал внеклеточную лакказу при глубинном культивировании на исследованной питательной среде, что согласуется с литературными источниками [24, 25].

Следовательно, продукты жидкофазной ферментации растительных отходов содержали как ВПМ, так и ферменты, обеспечивающие деградацию целлюлозы и лигнина.

Подготовка субстрата из растительных отходов АПК и его ферментативный гидролиз. Согласно имеющейся научной информации [26], процесс ферментации на твердой среде (ФТС) обладает некоторыми преимуществами в производстве, такими, как высокая продуктивность, методическая простота, сниженные энергетические затраты, низкое количество отходов и высокое качество продукта. В отличие от глубинного культивирования в жидкой среде, ФТС приближена к природным условиям, в которых вид *Ph. gigantea* адаптирован к твердому субстрату. Споруляция исследованного гриба происходит в естественных условиях на воздушном мицелии [6]. Оидиогенезу при ФТС присущи следующие характерные черты:

1) титр оидий в среднем на порядок выше при поверхностном культивировании в сравнении с глубинным;

2) оидии, полученные на воздушном мицелии, сохраняются лучше при неблагоприятных условиях среды, чем оидии, полученные при жидкофазном культивировании;

3) клеточные стенки воздушных оидий толще, чем стенки спор, полученных при выращивании в жидкой среде. Клеточная стенка является первым барьером, противостоящим внешним воздействиям. Поэтому ее характеристики, возможно, влияют на жизнеспособность и сохранность спор, на способность биоконтрольного агента развиваться успешно;

4) воздушные оидии обладают гидрофобными свойствами, которые позволяют воздушным спорам быстро и эффективно адсорбироваться на поверхности разных частей растений, в том числе и на поверхности пней [9].

Для массовой наработки биопрепаратов путем твердофазной ферментации в разных странах мира используют отходы сельского и лесного хозяйства [26, 27]. Состав сред оказывает существенное влияние на рост и продуктивность грибов [28]. Ранее проведенные исследования показали, что наибольшая репродуктивная активность штамма *Ph. gigantea* P-1-96 наблюдается на растительном субстрате из лузги семян подсолнечника и пшеничной соломы [29]. Поэтому для производства биопрепарата нами были использованы отходы переработки масличных культур – лузга семян подсолнечника, в значительных количествах накапливающаяся на Российских маслоэкстракционных заводах. В зависимости от сорта масличной культуры, лузжистость семени может достигать 30 % от массы неочищенного семени.

Согласно литературным данным [15], частицы растительного субстрата при твердофазном культивировании грибов должны иметь размеры, не допускающие слеживания субстрата, обеспечивающие достаточную аэрацию субстрата и способствующие

максимально полному контакту посевного материала с перерабатываемым растительным сырьем. Опытным путем было установлено, что минимальные размеры частиц, удовлетворяющие этим требованиям, составляют для подсолнечной лузги 3–5 мм. Сырье с таким размером частиц получили с помощью механического измельчения на лабораторной мельнице с последующим просеиванием через сита.

Измельченную лузгу семян подсолнечника по 10 г помещали в колбы Эрленмейера объемом 250 мл, закрывали ватно-марлевыми пробками и стерилизовали в автоклаве при 1,2–1,4 атм. в течение 1 часа. После охлаждения субстрата в колбы заливали по 40 мл жидкой фракции продуктов жидкофазной ферментации для ферментативного гидролиза лузги семян подсолнечника.

Для определения оптимальных параметров ферментативного гидролиза подсолнечной лузги был разработан план трёхфакторного эксперимента с использованием композиционного униформ-ротатабельного планирования. В качестве варьируемых факторов были выбраны температура ($40\text{ }^{\circ}\text{C} \leq X_1 \leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$), рН культурального фильтрата ($4,0 \leq X_2 \leq 6,0$) и продолжительность гидролиза ($12\text{ ч} \leq X_3 \leq 24\text{ ч}$). Концентрация подсолнечной лузги (25 %) во всех экспериментах оставалась на одном уровне. Функцией отклика являлось содержание РВ (Y, %) в полученном гидролизате.

Реализация эксперимента и обработка полученных данных позволили получить уравнение регрессии, описывающее влияние температуры, рН и продолжительности гидролиза на накопление редуцирующих веществ:

$$Y = -41,53 + 0,995X_1 + 6,354X_2 + 0,332X_3 - 0,01X_1^2 - 0,62X_2^2 - 0,008X_3^2.$$

Адекватность математической модели определяли по критерию Фишера (уровень значимости $q = 0,05$; степени свободы: $f_1 = 5$; $f_2 = 7$; $F_{\text{табл.}} = 4,0$; $F_{\text{расч.}} = 2,0$). Полученное уравнение адекватно описывает экспериментальные данные в реализованном диапазоне изменения параметров.

Установлены рациональные параметры ферментативного гидролиза подсолнечной лузги при использовании жидкой фракции продуктов жидкофазной ферментации: температура (X_1) – 53 °С; рН (X_2) – 4,62 и продолжительность гидролиза (X_3) – 19,6 ч.

Твердофазная ферментация. После ферментного гидролиза гидролизованную лузгу семян подсолнечника перемешивали с лузгой, обогащенной биомассой гриба *Ph. gigantea* P-1-96, полученной после фракционного разделения продуктов жидкофазной ферментации. Мицелиально-субстратный комплекс вносили в субстрат из гидролизованной лузги семян подсолнечника в концентрации 5 % от массы субстрата. В качестве контроля использовали субстрат из нативной лузги семян подсолнечника, который также инокулировали твердой фракцией продуктов жидкофазной ферментации. Твердофазное культивирование гриба *Ph. gigantea* P-1-96 проводили в термостате при температуре $26 \pm 1\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Мицелий флебиопсиса гигантского с большой скоростью колонизировал субстрат из гидролизованной лузги семян подсолнечника. Полная колонизация этого субстрата грибом-антагонистом произошла на 2 дня быстрее, чем в контроле. На 8-е сутки после начала твердофазной ферментации интенсивность оидиогенеза исследованного штамма гриба-антагониста составила $6,8 \times 10^6$ КОЕ/г, что в 1,5 раза была выше, чем в контроле.

Сушка и фасовка готового биопрепарата. После полного обрастания растительного субстрата мицелием *Ph. gigantea* культивирование гриба прекращали. Полученный продукт высыпали в кювету слоем 1,5–2 см и подвергали сушке в течение 1 часа в толще

подогретого до +41 °С воздуха при скорости его движения 0,7 м/с. При таком режиме сушки жизнеспособность оидий гриба в среднем снижалась на 10 % по сравнению с влажным препаратом. Хранили препарат в запаянных полиэтиленовых мешочках.

Результаты исследования влияния условий и продолжительности хранения препарата на жизнеспособность активной культуры *Ph. gigantea* представлены в таблице 3.

Таблица 3
Жизнеспособность оидий *Ph. gigantea* Р-1-96 в зависимости от температуры и срока хранения биопрепарата

Температура хранения, °С	Процент жизнеспособных оидий сразу после высушивания препарата	Процент жизнеспособных оидий спустя месяцев				
		2	4	6	8	10
24–26	90–95	60–64	30–35	12–16	–	–
12–14	90–95	68–75	44–48	20–25	–	–
0–4	90–95	82–85	60–63	41–47	22–26	12–15

Анализ результатов исследований показал, что биопрепарат лучше всего хранился при температуре 0–4 °С. Оидиоспоры *Ph. gigantea* Р-1-96 при данной температуре сохранили достаточно высокую жизнеспособность на протяжении шести месяцев хранения, в дальнейшем она снижалась до 12–15 % от исходной. Отсюда вытекает, что данный препарат целесообразно применять в практике лесозащиты в первые полгода после его производства.

На заключительном этапе наших исследований был проведен сравнительный анализ антагонистической активности исходной культуры *Ph. gigantea* Р-1-96 и моноартроконициальных культур, выделенных из опытного образца биопрепарата. Антагонистическую активность оценивали по степени нарастания моноартроконициальных культур и исходного штамма гриба-антагониста на мицелий патогенного изолята *H. annosum* НА-4-96 после встречи противокультур.

Установлено, что исследованный штамм *Ph. gigantea* Р-1-96 сохранил антагонистическую активность в отношении патогенного гриба *H. annosum* после твердофазного культивирования на гидролизованной лузге семян подсолнечника. Мицелий этого штамма фрагментировался на оидии – споры вегетативного размножения, из которых развивались моноартроконициальные культуры, различающиеся по уровню антагонистической активности в отношении патогенного изолята НА-4-96 корневой губки (табл. 4).

В исследованной выборке доминировали культуры (45 % от общего количества), у которых антагонистическая активность в отношении патогенного изолята *H. annosum* НА-4-96 находилась на одном уровне с исходным штаммом *Ph. gigantea* Р-1-96.

Высокая антагонистическая активность штамма *Ph. gigantea* Р-1-96 обусловлена большим количеством антимикробных метаболитов, которые гриб синтезирует в процессе твердофазного культивирования. Это обеспечивает сохранение его стабильности и отсутствие инфицирования посторонней микрофлорой в смеси биомассы штамма с растительными остатками. Микробиологический контроль при посеве на селективные питательные среды показал, что основную массу живых клеток в продукте составляет штамм *Ph. gigantea* Р-1-96.

Таблица 4

Антагонистическая активность моноартроконидиальных культур штамма *Ph. gigantea* P-1-96

Моно-артроконидиальные культуры <i>Ph. gigantea</i>	Ширина зоны нарастания <i>Ph. gigantea</i> на мицелий <i>H. annosum</i> , мм			
	Время наблюдения, суток			
	4-е	6-е	8-е	10-е
P-1-96	4,6±0,11	6,8±0,24	8,9±0,10	11,2±0,17
№ 3	5,7±0,18	8,0±0,17	10,5±0,12	12,7±0,21
№ 7	4,4±0,17	6,6±0,25	8,8±0,15	11,6±0,18
№ 11	5,8±0,09	8,1±0,18	10,7±0,10	12,8±0,21
№ 12	4,9±0,18	6,2±0,17	8,7±0,12	11,4±0,18
№ 14	3,2±0,06	5,2±0,18	7,2±0,09	10,3±0,10
№ 15	4,1±0,24	6,5±0,17	8,7±0,12	11,6±0,22
№ 16	4,5±0,12	6,9±0,11	9,0±0,14	11,7±0,21
№ 17	3,1±0,14	5,4±0,17	7,8±0,18	10,2±0,15
№ 18	4,8±0,10	6,7±0,10	8,7±0,12	11,4±0,20
№ 19	4,5±0,10	6,5±0,12	8,8±0,10	11,5±0,18
№ 25	4,6±0,12	6,9±0,14	9,0±0,12	11,2±0,20
№ 28	5,9±0,17	8,2±0,21	10,2±0,14	12,9±0,24
№ 34	2,9±0,05	5,2±0,19	7,1±0,12	10,4±0,19
№ 36	5,4±0,15	8,1±0,25	10,8±0,11	12,7±0,10
№ 41	4,8±0,10	6,7±0,22	8,7±0,16	11,4±0,16
№ 42	5,6±0,11	8,3±0,17	10,2±0,10	12,4±0,09
№ 44	4,3±0,08	6,5±0,18	8,6±0,18	11,8±0,17
№ 45	3,3±0,17	5,0±0,22	7,1±0,14	10,0±0,16
№ 46	3,4±0,21	5,2±0,10	7,2±0,19	10,5±0,12
№ 48	5,7±0,11	8,1±0,14	10,4±0,12	12,8±0,25

Выводы. На основании проведенных исследований была предложена технологическая схема получения биопрепарата на основе живой культуры гриба *Ph. gigantea* P-1-96. Предлагаемая технология получения биопрепарата имеет преимущество в том, что жидкофазная ферментация растительных отходов позволяет за короткий срок получить значительное количество активной мицелиальной биомассы, которая используется в качестве посевного материала при твердофазном культивировании гриба. При этом удается избежать губительного влияния посторонней микрофлоры, поскольку развитая культура гриба обладает более сильным антимикробным потенциалом. Жидкая фракция продуктов жидкофазной ферментации содержит гидролитические и окислительные ферменты, которые можно использовать для ферментативного гидролиза лигноцеллюлозного растительного сырья. Проведение твердофазной ферментации на гидролизованной лузге семян подсолнечника позволяет существенно увеличить репродуктивную способность исследованного штамма *Ph. gigantea* P-1-96 и сократить общее время переработки растительного сырья.

Мицелиальная и споровая культура *Ph. gigantea* P-1-96 сохраняют антагонистическую активность в отношении патогенных изолятов корневой губки после твердофазного культивирования на растительных отходах АПК. Относительно высокая жизнеспособность оидий сохраняется в течении 6 месяцев при хранении биопрепарата при температуре 0–4 °С.

Исследование выполнено в рамках государственного задания по теме «Биологические способы переработки растительных отходов агропромышленного комплекса» (№ госрегистрации 124012400346-5).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чураков Б.П. Зараженность древостоев сосны сосновой губкой в различных типах леса и ее влияние на выход деловой древесины / Б.П. Чураков, А.И. Кандрашкин // Лесной журнал. – 2009. – № 3. – С. 37–41.
2. Чураков Б.П. Древесная продукция сосны в очагах корневой губки / Б.П. Чураков, В.Д. Маслов, Р.А. Чураков // Ульяновский медико-биологический журнал. – 2014. – № 1. – С. 155–162.
3. Арефьев Ю.Ф. Корневая губка (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref.) в сосновых насаждениях Среднерусской лесостепи и Флориде – особенности контроля патогена / Ю.Ф. Арефьев, В.А. Сенф // Лесотехнический журнал. – 2017. – № 2. – С. 6–11.
4. Василяускас А.П. Корневая губка и устойчивость экосистем хвойных лесов / А.П. Василяускас. – Вильнюс: Мокслас, 1989. – 176 с.
5. Негруцкий С.Ф. Корневая губка / С.Ф. Негруцкий. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1986. – 196 с.
6. Федоров Н.И. Корневые гнили хвойных пород / Н.И. Федоров. – М.: Лесная промышленность, 1984. – 160 с.
7. Бабурина А. Г. Динамика очагов корневой губки в лесах России / А. Г. Бабурина // Макромицеты бореальной зоны: матер. Всерос. научн. практ. конф. – Красноярск, 2009. – С. 119–124.
8. Лыков И.В. Обзор современного состояния и эффективности мероприятий по защите сосновых насаждений от корневой губки (*Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref.) / И.В. Лыков, П.А. Максимчук // Лесотехнический журнал. – 2021. – № 3. – С. 63–73.
9. Holdriender O. Biological methods of control / O. Holdriender, B. Greig // *Heterobasidion annosum: Biology, Ecology, Impact and Control*. – Oxon (UK) – New York (USA): CAB International, 1998. – P. 235–258.
10. Скрининг изолятов *Phlebiopsis gigantea*, перспективных для создания биопрепарата против корневой губки / Т.В. Романовская, А.А. Арашкова, А.М. Тригубович и др. // Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты: сб. науч. тр. – Т. 9. – Минск: Беларуская навука, 2017. – С. 92–103.
11. Демченко С.И. Скрининг природных штаммов *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich., перспективных для биологической борьбы с корневой губкой / С.И. Демченко // Современная микология в России: материалы международного микологического форума. – Т. 10. – М.: Национальная академия микологии, 2024. – С. 296–297.
12. Демченко С.И. Антагонистическая активность природных штаммов *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich. по отношению к фитопатогену *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. / С.И. Демченко // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2023. – № 1–2. – С. 77–84.
13. Демченко С.И. Антагонистическая активность аборигенного штамма *Phlebiopsis gigantea* P-1-96 на естественных субстратах // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2023. – № 4. – С. 53–58.
14. Демченко С.И. Влияние экзометаболических грибов *Phlebiopsis gigantea* и *Heterobasidion annosum* на прорастание семян и рост проростков сосны обыкновенной / С. И. Демченко // Донецкие чтения – 2025: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы X Международной научной конференции, посвященной 60-летию создания Донецкого научного центра (Донецк, 5–7 ноября 2025 г.). – Т. 3: Биол. и мед. науки, экол. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2025. – С. 176–177.
15. Сеницын А. П. Биоконверсия лигноцеллюлозных материалов: Уч. пособие. / А.П. Сеницын, А.В. Гусаков, В.М. Черноглазов. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 224 с.
16. Семенов С.М. Лабораторные среды для актиномицетов и грибов: справ. / С.М. Семенов. – М.: Агропромиздат, 1990. – 240 с.
17. Методы экспериментальной микологии: справочник / И. А. Дудка, С. П. Вассер, И. А. Элланская и др.: [отв. ред. В. И. Билай]. – К.: Наук. думка, 1982. – 552 с.
18. Бухало А.С. Высшие съедобные базидиомицеты в чистой культуре / А.С. Бухало. – К.: Наук. думка, 1988. – 144 с.
19. Кинаш Т.А. Активность лигнолитических ферментов гибридного штамма *Pleurotus ostreatus* Д-2.3 в условиях жидкофазной ферментации / Т.А. Кинаш, С.И. Демченко // Донецкие чтения – 2025: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: Материалы X Международной научной конференции, посвященной 60-летию создания Донецкого научного центра (Донецк, 5–7 ноября 2025 г.). – Т. 3: Биол. и мед. науки, экол. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2025. – С. 185–187.
20. Приседський Ю.Г. Статистична обробка результатів біологічних експериментів: навч. посібник / Ю.Г. Приседський. – Донецьк: Кассіопея, 1999. – 210 с.

21. Кузнецов И.Н. Технология получения биопрепарата для защиты леса на основе гриба *Phlebiopsis gigantea* глубинным культивированием на послеспиртовой барде / И.Н. Кузнецов, Н.С. Ручай // Труды БГТУ. – 2017. – Серия 2, № 1. – С. 93–97.
22. Демченко С. И. Влияние источников углеродного и азотного питания на рост и спорообразовательную активность гриба *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich. / С.И. Демченко // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2024. – № 3. – С. 57–65.
23. Демченко С. И. Оптимизация условий глубинного культивирования штамма *Phlebiopsis gigantea* P-1-96 / С.И. Демченко // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2024. – № 4. – С. 70–76.
24. Демченко, С. И. Ферментативная активность природных штаммов *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich / С.И. Демченко // Донецкие чтения 2024: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности: материалы IX Международной научной конференции (Донецк, 15–17 октября 2024 г.). – Т. 3: Биол. и мед. науки, экол. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 2024. – С. 143–145.
25. Żółciak A. Enzymatic activity of *Phlebiopsis gigantea* isolates / A. Żółciak, T. Kornikowicz-Kowalska, Z. Sierota, H. Iglík // Acta Mycol. – 2008. – Vol. 43, No 1. – P. 41–48.
26. Зиганшин Д.Д. Особенности глубинного и поверхностного культивирования грибов *Trichoderma* для получения биопрепаратов на основе клеток гриба / Д.Д. Зиганшин, А.С. Сироткин // Вестник технологического университета. – 2017. – Т. 20, № 10. – С. 155–158.
27. Бондарь П.Н. Использование отходов деревообрабатывающей промышленности для создания биопрепаратов на основе грибов рода *Trichoderma* / П.Н. Бондарь, В.С. Садыкова // Хвойные бореальной зоны. – 2015. – Т. XXXIII, № 5–6. – С. 286–290.
28. Гарибова Л. В. Основы микологии / Л.В. Гарибова, С.Н. Лекомцева. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2005. – 220 с.
29. Демченко С. И. Ростовая и спорообразовательная активность аборигенного штамма *Phlebiopsis gigantea* P-1-96 на субстратах из растительных отходов / С.И. Демченко // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона. – 2023. – № 3. – С. 36–43.

Поступила в редакцию 20.11.2025 г.

THE TECHNOLOGY FOR OBTAINING A BIOLOGICAL PRODUCT TO PROTECT PINE PLANTATIONS FROM ROOT ROT

S. I. Demchenko

An improved technology for obtaining a biological product has been developed to prevent the occurrence of centers of infection by *Heterobasidion annosum* (Fr.) Bref. in the pine stands of Donbass. The technological process of obtaining a biological product includes liquid-phase fermentation of plant waste using a strain of the fungus *Phlebiopsis gigantea* (Fr.) Jülich. P-1-96; hydrolysis of plant raw materials with a liquid-phase fraction obtained during liquid-phase fermentation and containing enzymes that degrade cellulose and lignin; solid-phase fermentation in a layer of a mixture of products of liquid-phase fermentation and enzymatic hydrolysis of plant raw materials. The developed technology made it possible to shorten the technological cycle of obtaining a biological product and increase the yield of viable oidia to 6.5×10^6 CFU/g.

Keywords: biopreparation, root rot, antagonist fungus, plant waste, liquid-phase fermentation, solid-phase fermentation, enzymatic hydrolysis, viable oidia.

Демченко Светлана Ивановна

кандидат биологических наук, доцент;
заведующий кафедрой физиологии растений,
ведущий научный сотрудник,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: sdemch5@mail.ru

Demchenko Svetlana Ivanovna

of Biological Sciences, Docent;
Head of the Department of Plant Physiology,
Leading Researcher,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.